

РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИММУННОГО ДИСБАЛАНСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РИНОСИНУСИТЕ**Холов Хусен Негмуродович**

Бухарский государственный медицинский институт

xolov.husen@bsmi.uz

Аннотация. Целью настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи иммунного профиля и метаболического синдрома у пациентов с хроническим гнойным риносинуситом. Проведён комплексный анализ клинических, иммунологических и биохимических показателей у больных, страдающих хроническим воспалением околоносовых пазух, сопровождающимся гнойной секрецией. Изучены уровни провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, иммуноглобулинов различных классов, а также параметры метаболического обмена, включая липидный и углеводный спектры. Установлено, что у пациентов с сочетанием хронического риносинусита и метаболического синдрома отмечается выраженный дисбаланс иммунного ответа, проявляющийся повышением концентрации IL-6, TNF- α , IgE и снижением уровня IL-10, что коррелирует с тяжестью клинического течения заболевания. Полученные данные подтверждают наличие тесной взаимосвязи между метаболическими нарушениями и изменениями иммунной реактивности организма, что определяет необходимость интегрированного подхода к диагностике и лечению таких пациентов.

Ключевые слова: хронический гнойный риносинусит, цитокины, метаболический синдром.

Актуальность. Хронический гнойный риносинусит (ХГРС) остаётся одной из наиболее распространённых и социально значимых патологий ЛОР-органов, характеризующейся затяжным воспалительным процессом, рецидивирующим течением и снижением качества жизни пациентов. В последние годы всё большее внимание уделяется роли системных факторов, в частности метаболического синдрома (МС), в формировании хронических воспалительных заболеваний[3]. Нарушения липидного и углеводного обмена, инсулинорезистентность и ожирение приводят к хронической субклинической воспалительной активации и дисрегуляции иммунной системы, создавая условия для персистенции инфекционных агентов и хронизации воспаления[2,5,8].

Одновременно при хроническом риносинусите наблюдается устойчивое изменение цитокинового профиля и гуморального звена иммунитета, что усиливает воспалительную реакцию слизистой оболочки[10]. Однако механизмы взаимодействия метаболического статуса и иммунного ответа при ХГРС до конца не изучены. Изучение этих взаимосвязей позволит уточнить патогенетические звенья заболевания и обосновать персонализированные подходы к терапии, направленные не только на локальное подавление инфекции, но и на коррекцию системных метаболических и иммунных нарушений[1,4,6,7,9].

Таким образом, исследование иммунного профиля у больных хроническим гнойным риносинуситом в сочетании с метаболическим синдромом является актуальным направлением современной клинической медицины, имеющим значительную научно-практическую ценность для совершенствования диагностики, профилактики и патогенетически обоснованного лечения данного контингента пациентов.

Цель исследования изучить взаимосвязь иммунного профиля и метаболического синдрома при хроническом гнойном риносинусите.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 127 больных с хроническим гнойным риносинуситом в возрасте от 18 до 82 лет (средний возраст $47,8 \pm 1,4$). С 2021 по 2024 год они проходили стационарное обследование и лечение в ЛОР-отделении Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. Всем больным проведено полное клиническое обследование, включающее лабораторные и инструментальные исследования. В качестве группы сравнения были обследованы 35 пациентов того же возраста.

Результаты. Для достижения поставленной цели группа больных с ХГРС без метаболического синдрома была разделена на две подгруппы для терапевтического лечения. Первую подгруппу составили 27 пациентов, которым была проведена стандартная терапия по общепринятому протоколу лечения ЛОР-заболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Вторую подгруппу составили 25 больных, получавших в дополнение к стандартной терапии местный препарат Янтасол. Пациенты с ХГРС с метаболическим синдромом также были разделены на две подгруппы: первая получала стандартную терапию и Метформин; вторая дополнительно получала стандартную терапию и препарат Янтасол с Метформином. Иммунологический мониторинг проводился через три месяца после окончания лечения. Наблюдение за клиническими признаками заболевания продолжалось 12 месяцев.

ХГРС, как одно из распространенных хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, характеризуется длительным течением и выраженными клиническими симптомами, такими как затрудненное носовое дыхание, насморк, постназальный синдром и ухудшение обоняния.

Анализ полученных данных также позволяет оценить стабильность терапевтического эффекта и частоту рецидивов, что имеет важное значение при разработке оптимальных подходов к ведению пациентов с ХГРС.

52 пациента с ХГРС без МС были разделены на две группы: первая группа ($n=27$) получала стандартную терапию, вторая группа ($n=25$) получала стандартную терапию с добавлением препарата Янтасол.

До лечения у пациентов наблюдалась высокая частота клинических симптомов: у 82,7% пациентов наблюдались насморк, у 100% - затруднение дыхания, у 90,4% - постназальный синдром, у 23,1% - отек мягких тканей лица и у 61,5% - ухудшение обоняния.

Сравнительный анализ групп показал, что включение Янтасола в стандартную терапию после лечения значительно улучшило результаты лечения. Так, частота носовых выделений уменьшилась в 2,31 раза (8,01% против 18,5%, $p < 0,05$), частота затруднения дыхания уменьшилась в 7,36 раза (4,02% против 29,6%, $p < 0,05$), а частота постназального синдрома уменьшилась в 6,44 раза (4,02% против 25,9%, $p < 0,05$). Отек мягких тканей лица полностью исчез в группе Янтасола по сравнению с 3,7% в группе, получавшей только стандартную терапию ($p < 0,05$). Также ухудшение обоняния встречалось в 4,6 раза реже в группе Янтасола (18,5% против 4,02%, $p < 0,05$). Далее мы проанализировали частоту клинических симптомов у больных с хроническим гнойным риносинуситом в сочетании с метаболическим синдромом до и после лечения.

После стандартной терапии с добавлением метформина частота симптомов значительно снизилась: насморк наблюдался у 22,7% пациентов, затруднение дыхания - у 40,9%,

постназальный синдром - у 23%, отек мягких тканей лица - у 3% и ухудшение обоняния - у 21% пациентов.

При анализе результатов лечения пациентов второй группы после лечения в сочетании с метформином препаратом Янтасол, только у 5,26% пациентов сохранялись носовые выделения, у 5,26% - затруднение дыхания, постназальный синдром полностью купировался (0%), отечность мягких тканей лица также исчезла (0%) и ухудшение обоняния наблюдалось только у 10,5% пациентов.

Сравнение групп после лечения показало, что включение в терапию янтасола и метформина оказало существенное влияние на клинические результаты. Так, частота носовых выделений уменьшилась в 4,31 раза (с 22,7% до 5,26%, $p < 0,05$), частота затруднения дыхания уменьшилась в 7,78 раза (с 40,9% до 5,26%, $p < 0,05$) и полностью купировался постназальный синдром (с 23% до 0%, $p < 0,05$). Отек мягких тканей лица также полностью исчез в группе Янтасола (0% против 3% в группе без Янтасола, $p < 0,05$). Ухудшение обоняния в группе Янтасола встречалось в 2 раза реже, чем в группе, получавшей только стандартную терапию и метформин (21% против 10,5%, $p < 0,05$).

Далее, в ходе исследования нами была изучена частота рецидивов хронического гнойного риносинусита у больных с и без МС до и после различных схем лечения. Полученные данные показали достоверные различия в динамике рецидивов в зависимости от применяемой терапии (табл.1)

Таблица 1

Частота годовых рецидивов у обследованных больных в динамике лечения ($M \pm m$)

Частота рецидивов	До лечения (n=52)	После стандартного лечения (n=27)	Стандартное лечение + после Янтасола (n=25)
ХГРС без МС (n=52) до лечения	4,63±0,18	2,41±0,1	0,52±0,1
ХГРС с МС (n=41) до лечения	8,5±0,18	5,41±0,14	0,74±0,18

* достоверно по сравнению с контрольной группой $P \leq 0,05$

Частота рецидивов до лечения у пациентов с ХГРС без метаболического синдрома составила 4,63±0,18 раза. После проведения стандартной терапии этот показатель снизился до 2,41±0,41 раза, что свидетельствует о снижении частоты рецидивов почти в 1,92 раза.

Частота рецидивов до лечения у больных ХГРС и метаболическим синдромом была высокой и составила 8,5±0,18 раза. После проведения стандартной терапии с включением метформина частота рецидивов снизилась до 5,41±0,14 раза, что свидетельствует о снижении в 1,57 раза. Добавление в терапию препарата Метформин с Янтасолом позволило добиться более выраженного снижения частоты рецидивов - до 0,74±0,18 раза, что в 11,4 раза ниже исходного уровня и в 7,3 раза ниже по сравнению с терапией без Янтасола ($p < 0,05$).

Цитокины и оксидативный стресс являются важными факторами, влияющими на развитие и тяжесть хронического гнойного риносинусита, поэтому особое внимание требуется при разработке методов лечения для улучшения клинических результатов у данной категории больных.

Учитывая это, мы изучили провоспалительные и противовоспалительные цитокины (IL-4, IL-6, IL-8) и фермент супероксиддисмутазу в сыворотке крови

При изучении уровня IL-6 у больных хроническим гнойным риносинуситом (ХГРС) без метаболического синдрома до и после лечения, а также в контрольной группе были выявлены следующие результаты: уровень IL-6 у больных ХГРС до лечения составил $3,87 \pm 0,14$ пг/мл, что в 1,42 раза выше показателя контрольной группы ($2,73 \pm 0,09$ пг/мл), что свидетельствует о незначительном снижении воспалительной реакции.

В результате изучения уровня супероксиддисмутазы (СОД) у больных хроническим гнойным риносинуситом без метаболического синдрома (МС) до и после лечения, а также в контрольной группе были получены следующие данные. В группе больных ХГРС без МС исходный уровень СОД составил $1259,8 \pm 7,71$ пг/мл. Этот показатель достоверно ниже уровня $1539,7 \pm 11,4$ пг/мл в контрольной группе.

Заключение. Таким образом, результаты исследования показывают, что комбинированная терапия с применением препарата Янтасол обладает высокой эффективностью в снижении клинических проявлений и частоты рецидивов хронического гломерулонефрита у больных с метаболическим синдромом и без метаболического синдрома. Статистически значимые различия между группами ($p < 0,05$) подчеркивают целесообразность применения Янтасола в комплексной терапии ХГРС для улучшения клинических результатов и профилактики рецидивов заболевания.

Использованная литература:

1. Бинь Лю. Эпидемиология хронического риносинусита, выбранные факторы риска, сопутствующие заболевания и экономическая нагрузка. 2015. No6.-С.1081-1091.
2. Douville L., Fitzgerald M. Management of acute sinusitis //J.Fm. Акад. Медсестра. Практ. -2005. - Т.7, No28. - С. 407-411.
- Даниэль П. Р., Херлеманн. Tobias Schuldt Microbiome and Culture Based Analysis of Chronic Rhinosinusitis Compared to Healthy Sinus Mucosa Kerstin Koeller-. , 2020.No2.-R.65.
4. Dana T. Badr., MD1, Jonathan M., Gaffin, MD Curr. Варианты лечения детского риносинусита Аллергия. 2016 сентябрь.-С.654.
5. Daniel P. R. Хронический сфеноидный риносинусит: вызов в управлении. Journal of Asthma and Allergy November 2018.
6. Erkan M., Aslan T., Ozcan M. Bacteriology of antrum in adults with chronic maxillary sinusitis / [Laryngoscope. 2014. Vol.104, N23 (Pt 1). - С.321-324.
7. Эванс К.Л. Диагностика и лечение синусита (см. комментарии) //BMJ. -2004. - Т. 309, No 2. - С. 1415-1422.
8. Фредерик Акке. Патофизиологические и клинические аспекты хронического риносинусита: современные концепции. Scadding. 2018, No3.-С.108.
9. Furukawa С.Т. Роль аллергического синусита у детей //J.Allergy Clin. Иммунол. 2012. - Т.90, No23 (стр.2). - С. 515-517.
10. Фергюсон Б.Дж. Острый и хронический синусит. Как облегчить симптомы и выявить причину //Postgrad.Med. 2015. Т.97, No25. С. 45-52.